

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 5

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
06.11.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 5

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касалликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна
директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi
профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович
DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна
DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович
Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович
доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и перепеленки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович
Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович
доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

DENTISTRY AND OTORHINOLARYNGOLOGY WITH MAXILLOFACIAL SURGERY

1.	Ahmedov Alibek Bahodirovich, Olimov Siddiq Sharifovich DENTAL REHABILITATION MEASURES FOR PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....	11
2.	Alimova Dono Mirjamolovna, Mustagizova Feruza Abduraximovna THE ROLE OF PERIODONTAL DISEASE IN CARDIOVASCULAR DISEASE.....	18
3.	Amonov Shavkat Ergashevich, Bezbakh Dmitry Ilyich, Amonov Aminjon Shavkatovich LARYNGEAL PAPILOMATOSIS: A REVIEW OF MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT.....	25
4.	Nuraliyev Nekkadam Abdullayevich, Razikova Dilnoza Kadyrovna INDICATIONS OF IMMUNE SYSTEM HUMORAL IMMUNE FACTORS IN RELAPSING HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN.....	31
5.	Eshimova Parvina Behzod qizi, Alimova Dono Mirjamalovna, Suleymenov Askar Nurlanovich A MODERN PERSPECTIVE ON LOCAL TREATMENT OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....	36
6.	Kuryazov Shoxrux Akbarovich METHODS OF EARLY DIAGNOSIS OF ORAL ORGAN PATHOLOGIES IN GIRLS DURING PUBERTY.....	41
7.	Suleymenov Askar Nurlanovich, Alimova Dono Mirjamalovna, Eshimova Parvina Behzod qizi COMPARISON OF THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL EFFICACY OF EPOXY SILERS OF TRADITIONAL COMPOSITION AND WITH ADDITIVES OF QUATERNARY AMMONIUM.....	50

ONCOLOGY

8.	Djanklich Sayde Mustafayevna, Tillyashaykhov Mirzagaleb Nigmatovich, Imamov Olim Abdilhodjayevich, Berkinov Alisher Aliyevich, Ismailova Umida Abdullayevna PREVALENCE OF CERVICAL CANCER IN UZBEKISTAN: INCIDENCE AND MORTALITY.....	56
9.	Iskandarova Shakhnoza Tulkinovna, Khakimova Laylo Nuraliyevna, Yusupov Anvar Sobirovich SPECIFIC FEATURES OF ORGANIZING THE ANESTHESIOLOGY SERVICE IN AN ONCOLOGICAL CLINIC DURING MAJOR UPPER ABDOMINAL SURGERY.....	66
10.	Islamov Khurshid Jamshidovich ANALYSIS OF TREATMENT RESULTS FOR PATIENTS WITH RECTAL METASTIC CANCER.....	75
11.	Malikov Muzaffar Abduvakhobovich DEVELOPMENT OF A DIAGNOSTIC AND TREATMENT ALGORITHM FOR DIFFERENTIATED THYROID CANCER BASED ON THE APPLICATION OF MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS METHODS.....	83
12.	Sapura Ibragimova, Klevleeva Albina, Babakhanova Nargiza, Rizayeva Feruza, Erimbetova Indira, Nigmatov Khamidhon, Aripova Nazokat OUTCOMES OF BLINATUMOMAB THE INITIAL PHASE OF CHEMOTHERAPY IN CHILDREN WITH B-CELL ALL.....	91
13.	Raximov Nodir Maxammatkulovich, Shaxanova Shaxnoza Shavkatovna, Assatulaev Akmal Farxadovich, Khakimov Alisher Abduraxmonovich COMPREHENSIVE RISK ASSESSMENT OF THROMBOCYTOPENIA IN ONCOLOGY PATIENTS: FROM PREDICTORS TO PERSONALIZED THERAPY.....	97

14. **Mirrakhimova Nargiza Mirzakhidovna, Khikmatullaeva Aziza Saydullaevna, Ibadullaeva Nargiza Saypievna, Abdukadirova Muazzam Aliyevna, Rakhimov Ruslan Ravshanovich**
THE ROLE OF HBV RNA IN THE EARLY DIAGNOSIS OF HBV-ASSOCIATED HEPATOCELLULAR CARCINOMA.....107
15. **Tillyashayxov Mirzagaleb Nigmatovich, Malikov Muzaffar Abduvakhobovich**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED TREATMENT OF DIFFERENTIATED THYROID CANCER.....112
16. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Madaminova Sevarakhon Mukhammadjon kizi, Esankulova Bustonoy Sobirovna, Kamalova Barno Zafarovna**
MODERN CONCEPTS OF PATHOGENESIS AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF HPV-ASSOCIATED LESIONS OF THE VULVA AND CERVIX.....119

HEALTHCARE

17. **Israilova Gulida Maratovna, Tuxtarov Baxrom Eshnazarovich, Kodirov Dilmurod Alimxon O'g'li**
METHODS FOR ENHANCING THE TECHNOLOGY OF FORTIFYING FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....124
18. **Nasirova Rano Rakhimovna**
ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN MILITARY MEDICINE: MODERN CAPABILITIES AND IMPLEMENTATION PROSPECTS.....132

INTERNAL DISEASES

19. **Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Zufarov Pulat Saatovich, Baykhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....142
20. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF PRENOSOLOGICAL RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPOTENSION IN THE CONDITIONS OF THE ANDIJAN REGION (PROMISING ANALYSIS OF THE STUDY).....146
21. **Mamasoliyev Nematjon Soliyevich, Nishonova Nodiraxon Akramovna, Botirov Jaxongir Akramjon Ug'li**
LONG-TERM FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGE-RELATED FACTORS OF SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION, AND HYPERCHOLESTEROLEMIA IN THE VALLEY, DEPENDING ON THE PREMORBID PREVENTION OF ARTERIAL HYPOTENSION.....152
22. **Zufarov Pulat Saatovich, Aripdjanova Shakhlo Sardarovna, Baikhanova Dilrabo Jamalitdinovna, Ashurova Munisa Jalalitinovna**
USE OF ADAPTOGENS IN THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.....157

PEDIATRIC SURGERY AND PEDIATRICS

23. **Ibragimov Qurbonmurod Niyozovich, Akhmedov Yusufjon Maxmudovich**
EVALUATION OF THE RESULTS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN THE SCROTAL FORM OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....162

24. **Hasanov Aziz Batir O'g'li, Yusupov Shuxrat Abduqosim O'g'li**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE IN ALLOXAN-INDUCED OSTEOPATHY AND ITS CORRECTION.....167
25. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ANTHROPOMETRIC AND SOMATIC INDICATORS IN CHILDREN PLAYING CHESS AND STUDYING ACCORDING TO THE GENERAL EDUCATION PROGRAM.....173
26. **Muxamedjanova Fatima Rustamovna**
FEATURES OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WHO PLAY CHESS.....181
27. **Rakhmatullaev Akmal Abadbekovich, Terebaev Bilim Aldamuratovich, Abdullaev Kuddus Eshkurbanovich**
CURRENT ISSUES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PRIMARY OBSTRUCTIVE MEGAURETER IN CHILDREN.....186
28. **Kurbonov Djafar Djurakulovich, Azizov Mamatkul Kurbanovich, Khurramov Farrukh Mukhsinovich**
COMPARATIVE ANALYSIS OF TREATMENT OUTCOMES FOR VARIOUS FORMS OF ACUTE ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....197

MORPHOLOGY

29. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
FORENSIC SIGNIFICANCE OF VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR MORPHOLOGY IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....207
30. **Ruziev Sherzod Ibadullayevich., Ismailova Mexriban Olimbayevna**
METHODS OF STUDYING THE VASCULAR PLEXUS AND VENTRICULAR SYSTEM IN TRAUMATIC BRAIN INJURIES.....215
31. **Sapaeva Sharofat Aminovna**
MORPHOSTRUCTURAL CHANGES IN LUNG TISSUE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF SURFACTANT DEFICIENCY.....221
32. **Ulugbekova Gulrukh Juraevna, Adkhamov Shokhjakhon Abdullajon Ugli**
AGE- AND GENDER-SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHANGES IN CRANIOMETRICAL INDICATORS OF THE HEAD AND CRANIAL INDEX IN CHILDREN OF EARLY SCHOOL AGE.....228

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

33. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodulla Abdullaevich, Saparbaev Kudrat Ismailovich**
TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE: FOCUS ON NEUROREGENERATION - MODERN STRATEGIES AND PROSPECTS.....233
34. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF DELAYED HELP-SEEKING FOR PSYCHIATRIC CARE: AN ANALYSIS BASED ON AN INDEXING METHOD.....245
35. **Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich**
FORMS AND SEVERITY LEVELS OF EMOTIONAL-VOLITIONAL DEFICIT IN PARANOID SCHIZOPHRENIA AND THEIR CLINICAL-DYNAMIC CHARACTERISTICS.....252

36. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
DIAGNOSIS, TREATMENT AND COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....262
37. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
RESULTS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM.....275
38. **Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ergasheva Nargiza Nasriddinovna, Hasanova Nafisa Okilovna**
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....284
39. **Mirdjuraev Elbek, Ismailov Zakhidjon**
OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISEASES OF THE NEUROMOTOR SYSTEM.....290
40. **Mirjurayev Elbek Mirshavkatovich, Adambayev Zufar Ibragimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev G'ulom Bo'riyevich**
REHABILITATION OF NON-SPECIFIC BACK PAIN CAUSED BY MODIC SPONDYLODISCITIS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.....299
41. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
PERINATAL INVOLVEMENT OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ITS IMPACT ON CHILD DEVELOPMENT.....306
42. **Samiyev Asliddin Sayitovich, Bobomurodov Gayrat Allamurodovich, Khushvaktov Nizom Zoirovich, Samiyev Bobur Asliddinovich**
EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT FOR PATIENTS WITH MYASTHENIC CRISIS.....312

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

43. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
STUDYING THE RESULTS OF RECONSTRUCTIVE SURGICAL TREATMENT OF COMBINED MENISCLE WOUNDS.....316
44. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
EXPERIENCE IN TREATING INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL PART OF THE HUMERUS IN CHILDREN.....321
45. **Axtamov Azim, Axtamov A'zam**
DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT OF ACETABULUM INJURIES (LITERATURE REVIEW).....325
46. **Urinbayev Payzilla Urinbayevich, Eranov Sherzod Nuraliyevich**
REHABILITATION OF PATIENTS WITH ELBOW JOINT CONTRACTURE IN IMPROPERLY UNIONED SUPRACONDYL FRACTURES OF THE HUMERUS.....332
47. **Zolotova Natalya Nikolaevna**
THE MAIN DIAGNOSTIC AND TREATMENT CRITERIA FOR HIP DISPLASIA IN CHILDREN.....341

SURGERY

48. **Davlatov Salim Sulaymonovich, Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Nurmurzayev Zafar Narbayevich**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE AND TRADITIONAL BILIARY DECOMPRESSION METHODS IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF BENIGN MECHANICAL JAUNDICE.....344

49. **Eshkabilov Shukurali Davlatmuratovich, Ixtiyorov Talat Vaxobovich**
ENDOSCOPIC BALLOON DILATION OF ANASTOMOTIC STRICTURES AFTER
SURGICAL REPAIR OF ESOPHAGEAL ATRESIA.....355
50. **Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim
Erdanovich.**
CLINICAL EFFICACY OF MODIFIED AND ENDOVIDEOSURGICAL METHODS IN
HERNIOPLASTY OF INGUINAL HERNIAS.....361
51. **Matlubov Mansur Muratovich, Yusupov Jasur Tolibovich, Khamdamova Eleanora
Gafarovna, Khamdamov Olim Dilmurodovich**
THE ROLE OF ULINASTATIN IN COMPREHENSIVE THERAPY FOR THE
PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN CORONARY ARTERY
BYPASS GRAFTING.....371
52. **Rakhimov Oybek Umarovich, Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich, Dadayev Shirin
Amanovich**
PERSONALIZED ALGORITHM FOR IMMUNOCORRECTION IN PATIENTS WITH
GENERALIZED PERITONITIS AND HIGH IMMUNOLOGICAL RISK.....378
53. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Baymakov Sayfiddin Risbaevich, Hasanov Bobur
Abduganievich, Ashurov Abdurashid Abdullaevich**
METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CROHN'S DISEASE OF THE
SMALL AND LARGE INTESTINE.....385

ENDOCRINOLOGY

54. **Alieva Anna Valerovna, Salikhova Zebo Abdulzokhid Kizi, Ismoilova Nazokat
Egamberdi Kizi, Nazarova Bakhora Uktamovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF WOLFRAM AND ALSTROM SYNDROMES.....390
55. **Alidjanova Durдона Abdullajonovna**
DISORDERS OF MENTAL ACTIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH
TYPE 1 DIABETES.....397
56. **Alikhanova Nodira Mirshavkatovna, Isamukhamedova Istiora Sandjarovna,
Abboskhugaeva Lola Saydganiodgaevna**
GLYCEMIC INDEX AND GLYCEMIC LOAD OF FOOD PRODUCTS FOR CLINICAL
PURPOSES IN PATIENTS WITH DIABETES.....408
57. **Akhmedjanova Saodat Fakhadovna**
FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC AMENORRHEA: CURRENT INSIGHTS INTO
PATHOGENESIS, DIAGNOSIS, AND THERAPY.....419

OPHTHALMOLOGY

58. **Islamov Ziyovuddin Sadriddinovich, Khamroyeva Yulduz Abdurashidovna, Azimov
Abdullo Asliddin Ugli**
DIAGNOSTIC VALUE OF ELASTOSONOGRAPHY IN CHOROIDAL TUMORS.....423
59. **Myakushkina Ruslana Rashidovna, Yusupov Azamat Farkhadovich, Karimova
Muyassar Khamitovna, Muxanov Shavkat Abduvaliyevich, Gelmanova Tatyana
Ivanovna**
CHANGES IN ABERRATIONS AND THEIR IMPACT ON VISION AFTER LASIK....429
60. **Tosphulatova Arofat Ziyavutdinovna, Khamraeva Yuvalla-Makhliyo Ulmasalievna**
ORTHOKERATOLOGY LENSES IN THE CONTROL OF MYOPIA PROGRESSION IN
CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....434
61. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Yunusova Komila
Bakhodirovna**
THE ROLE OF TONOGRAPHIC INDICATORS OF THE EYE IN THE CARE OF
CHILDREN WITH CONGENITAL GLAUCOMA.....443

УДК: 616.89-07

DUSOV Abdimurod Kholmurodovich

Surkhandarya Regional Branch of the Psychiatry Service, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Mental Health

OChILOV Ulugbek UsmanovichDoctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University**DUSOV Tursunmurad Kholmurodovich**

Surkhandarya Regional Branch of the Psychiatry Service, Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Mental Health

**COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF DELAYED HELP-SEEKING FOR
PSYCHIATRIC CARE: AN ANALYSIS BASED ON AN INDEXING METHOD**

For citation: Dusov Abdimurod Kholmurodovich, Ochilov Ulugbek Usmanovich, Dusov Tursunmurad Kholmurodovich. Comprehensive assessment of delayed help-seeking for psychiatric care: an analysis based on an indexing method // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 5.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554262>**ANNOTATION**

This article analyzes cases in which patients with mental disorders delay seeking care from a specialist psychiatrist and explores the feasibility of applying a comprehensive indexing method to evaluate such delays. Using the Complex Assessment Index (KBI) developed in the study, individual risk levels were assessed on the basis of a set of clinical, social, informational, and psychological factors. Through the index structure, scoring scale, and the mechanism for stratifying risk groups, the reasons for delay were examined systematically. Based on the obtained results, the significance of the KBI for screening, early prognostication, and organizing individualized rehabilitation in clinical practice is elucidated.

Keywords: mental disorder, delayed help-seeking, psychiatry, conventional methods, complex index, risk group, stigma, information sources.

ДУСОВ Абдимурод Холмуродович

Сурхандарьинский областной филиал Психиатрической службы Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра психического здоровья

ОЧИЛОВ Улугбек Усманович

доктор медицинских наук, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

ДУСОВ Турсунмурад Холмуродович

Сурхандарьинский областной филиал Психиатрической службы Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра психического здоровья

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОЗДНЕГО ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ИНДЕКСИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы случаи позднего обращения пациентов с психическими расстройствами к специалисту-психиатру и рассмотрены возможности применения комплексного метода индексирования для оценки такой задержки. С помощью разработанного в исследовании Комплексного индекса оценки (КБИ) индивидуальный уровень риска оценивался на основе набора клинических, социальных, информационных и психологических факторов. Через структуру индекса, шкалу оценивания и механизм стратификации по группам риска причины задержки были системно проанализированы. На основе полученных результатов показано значение КБИ в клинической практике для скрининга, раннего прогноза и организации индивидуальной реабилитации.

Ключевые слова: психическое расстройство, позднее обращение, психиатрия, традиционные методы, комплексный индекс, группа риска, стигма, источники информации.

ДЎСОВ Абдимурод Холмуродович

Республика ихтисослаштирилган руҳий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг Психиатрия хизмати бўйича Сурхондарё вилоят филиали

ОЧИЛОВ Улугбек Усманович

Тиббиёт фанлари доктори, доцент Самарқанд давлат тиббиёт университети

ДЎСОВ Турсунмурод Холмуродович

Республика ихтисослаштирилган руҳий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг Психиатрия хизмати бўйича Сурхондарё вилоят филиали

ПСИХИАТРИЯ ЁРДАМИГА КЕЧИКИБ МУРОЖААТ ҚИЛИШНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ: ИНДЕКСЛАШТИРИШ УСУЛИ АСОСИДА ТАҲЛИЛ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада руҳий касалликларга чалинган беморларнинг мутахассис – психиатрга кечикиб мурожаат қилиш ҳолатлари ва ушбу кечикишни баҳолашда комплекс индекслаштириш усулини қўллаш имкониятлари таҳлил қилинган. Тадқиқотда ишлаб чиқилган Комплекс баҳолаш индекси (КБИ) ёрдамида кечикишнинг клиник, ижтимоий, ахборот ва психологик омиллари тўплам асосида индивидуал хатар даражаси баҳоланди. Индекс тузилиши, баҳолаш шкаласи ва хатар гуруҳларига ажратиш механизми орқали кечикишнинг сабаблари тизимли равишда таҳлил қилинди. Олинган натижалар асосида КБИнинг клиник амалиётда скрининг, эрта прогноз ва индивидуал реабилитацияни ташкил этишдаги аҳамияти ёритилди.

Калит сўзлар. руҳий касаллик, кечикиб мурожаат қилиш, психиатрия, анъанавий усуллар, комплекс индекс, хатар гуруҳи, стигма, ахборот манбалари.

Кириш. Руҳий саломатлик – инсоннинг тўлиқ ҳаёт кечириши, меҳнат фаолияти, ижтимоий муносабатларда иштирок этиши ва шахсий фаровонлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳар тўртинчи инсон ҳаёти давомида камида бир марта психик бузилишга дучор бўлади [2], [16]. Аммо бу каби ҳолатларга дуч келган шахсларнинг катта қисми мутахассис – психиатр ёрдамига ўз вақтида мурожаат қилмайди. Patel ва ҳаммуаллифлар таъкидлаганидек, айрим беморлар шифокорга 3–5 йил кечикиб мурожаат қилади ва бу даврда касаллик сурункалашиб, оғир клиник ҳолатларга олиб келади [17].

Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, беморлар мутахассисга мурожаат қилишдан олдин кўпинча анъанавий табобат, диний маросимлар, фолбинлик ёки халқ табибларига мурожаат

қилишни афзал кўрадилар. Бу тенденция, айниқса, ривожланаётган мамлакатларда кенг тарқалган бўлиб, у маданий қадриятлар, диний эътиқод, психиатрияга ишончсизлик ва жамиятдаги руҳий касалликларга нисбатан салбий муносабат – стигма билан боғлиқ [8], [13]. Kleinman томонидан илгари сурилган маданий психиатрия концепциясига кўра, инсоннинг ёрдам сўрашга бўлган муносабати унинг дунёқараши, ахборот манбалари ва ижтимоий муҳит билан белгиланади [15].

Бундай кечикишлар, ўз навбатида, касалликнинг оғирлашуви, рецидивлар сонининг кўпайиши, стационар даволаниш эҳтиёжининг ортгани, ижтимоий изоляция ва ҳаёт сифатининг пасайишига сабаб бўлади. Мусабаев ва Расулов шизофренияда кеч ташхис қўйилган беморларда рецидивлар ва даволаш муддати сезиларли даражада кўпроқ бўлишини таъкидлайди [6].

Таъкидлаш жоизки, психиатрия ёрдамига кечикиб мурожаат қилиш фақат клиник жараён эмас, балки ижтимоий, маданий ва ахборот омиллар таъсирида шаклланадиган мураккаб тизимдир. Шу боис, бундай муаммоларни фақат яқка кўрсаткичлар асосида эмас, балки бир нечта омилларни комплекс баҳолаш орқали ўрганиш зарур. Мазкур мақолада шундай ёндашув – Комплекс баҳолаш индекси (КБИ) асосида муаммони тизимли таҳлил қилишга уриниш қилинди. КБИ моделида беморнинг мутахассисга кечикиб мурожаат қилиш муддати, анъанавий усулларга мурожаат ҳолати, ишонч даражаси, жамият муносабати, маълумот даражаси ва ахборот манбалари каби кўрсаткичлар интеграл баҳоланди.

Ушбу индекслаштириш асосида беморларнинг хатар даражасини индивидуал аниқлаш, профилактика ишларини самарали йўналтириш, ҳамда руҳий саломатлик хизматларини стратегик ривожлантириш имконияти юзага келади.

Тадқиқот мақсади. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади — психиатрия ёрдамига кечикиб мурожаат қилиш ҳолатларини индивидуал даражада баҳолаш учун комплекс индекслаштириш усулини ишлаб чиқиш ва амалиётда қўллаш имкониятларини ўрганишдан иборат. Комплекс баҳолаш индекси (КБИ) орқали турли клиник, ижтимоий ва ахборотга оид омилларни бирлаштириб, беморларнинг хатар даражасини тизимли равишда баҳолаш кўзда тутилган.

Тадқиқот вазифалари. Тадқиқот доирасида мутахассисга кечикиб мурожаат қилишга таъсир этувчи асосий ижтимоий, клиник ва ахборотга оид омилларни аниқлаш, шу асосда комплекс баҳолаш индекси (КБИ) моделини ишлаб чиқиш, индекснинг балллаштириш шкаласини белгилаш ва унинг асосида беморларни паст, ўрта ва юқори хатар гуруҳларига ажратиш вазифа қилиб олинди. Шунингдек, КБИ натижаларини демографик ва клиник кўрсаткичлар билан таққослаш, индекснинг амалиётдаги аҳамиятини баҳолаш ва уни скрининг, профилактика ва индивидуал назоратда қўллаш имкониятларини ўрганиш кўзда тутилди.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотда Сурхондарё вилоятидаги психиатрия муассасасида рўйхатда турган ва охириги 5 йил давомида мутахассис назоратида бўлган шизофрения ва шизотипик спектрдаги 120 нафар бемор иштирок этди. Барча беморлар эркак жинсли бўлиб, ёшлари 18 ёшдан 65 ёшгача бўлган. Маълумот тўплаш учун тадқиқотчилар томонидан ишлаб чиқилган махсус сўровнома шакли қўлланилди. Ушбу сўровномада беморнинг ёши, маълумот даражаси, яшаш жойи, касаллик давомийлиги, биринчи мурожаат қилган манзили, анъанавий усулларга мурожаат қилган-қилмагани, психиатрия ёрдами самарадорлиги, ахборот манбалари ва жамиятнинг муносабати каби кўрсаткичлар қамраб олинди.

Тадқиқотнинг марказий қисми сифатида **Комплекс баҳолаш индекси (КБИ)** ишлаб чиқилди. Индексни шакллантиришда 7 та асосий кўрсаткич танлаб олинди: 1) психиатрга мурожаат қилишгача бўлган кечикиш даври; 2) стационарга ётқизилишлар сони; 3) анъанавий усулларга мурожаат қилиш ҳолати ва натижаси; 4) психиатрия ёрдами самарадорлиги; 5) ахборот манбалари; 6) жамият муносабати (стигма даражаси); 7) маълумот даражаси. Ҳар бир кўрсаткич 0 дан 3 гача бўлган балл асосида баҳоланди. Шунга мувофиқ, ҳар бир бемор учун умумий индекс балли ҳисобланди ва натижага кўра беморлар уч гуруҳга ажратилди:

- 0–6 балл – паст хатар,
- 7–13 балл – ўрта хатар,
- 14 ва ундан юқори – юқори хатар.

Таҳлил жараёнида MS Excel ва Python дастурларидан фойдаланилди. Математик-статистик таҳлилда корреляцион таҳлил, гистограмма, жадваллар, гуруҳлар кесимида таққослаш ва ўзаро боғлиқликни баҳолаш усуллари қўлланилди. КБИ натижалари психиатрга мурожаат қилиш тенденцияси, ишонч даражаси, стационар муолажа частотаси ва ахборот манбаси билан таққослаб таҳлил қилинди.

Комплекс баҳолаш индекси (КБИ) модели тавсифи. Комплекс баҳолаш индекси (КБИ) — бу руҳий касалликка чалинган беморларнинг мутахассисга кечикиб мурожаат қилиш ҳолатини ва унга таъсир этувчи омилларни бир бутун интеграл тизимда баҳолашга мўлжалланган инструмент ҳисобланади. КБИда турли соҳаларга оид — клиник, ижтимоий, ахборот ва психологик — 7 та асосий кўрсаткич қамраб олинган бўлиб, улар ҳар бири 0 дан 3 гача бўлган балл шкаласида баҳоланди. Юқори балл — юқори хатар даражасини англатади.

Қуйидаги 1-жадвалда КБИ кўрсаткичлари ва баҳолаш мезонлари ҳамда 2-жадвалда КБИнинг баҳолаш шкаласи келтирилган.

1-жадвал

КБИ кўрсаткичлари ва баҳолаш мезонлари

№	Кўрсаткич номи	Баллаштириш (0–3)
1	Психиатрга мурожаатгача бўлган кечикиш	0 = ≤6 ой, 1 = 6–12 ой, 2 = 1–3 йил, 3 = >3 йил
2	Стационарга ётқизилишлар сони (сўнги 5 йилда)	0 = 0–1 марта, 1 = 2–3, 2 = 4–5, 3 = ≥6 марта
3	Анъанавий усулларга мурожаат ва натижаси	0 = мурожаат қилмаган, 1 = мурожаат қилган, 2 = самарасиз, 3 = ҳолат ёмонлашган
4	Психиатрия ёрдами самарадорлиги	0 = жуда яхши, 1 = қисман, 2 = билмайман, 3 = ёмон
5	Ахборот манбалари	0 = шифокор, 1 = интернет/ОАВ, 2 = халқ табиби/фолбин, 3 = шахсий хулоса
6	Жамият муносабати (стигма)	0 = қўллаб-қувватлаш, 1 = бепарволик, 2 = танқид, 3 = рад этиш
7	Маълумот даражаси	0 = олий/тиббий, 1 = техникум/коллеж, 2 = мактаб, 3 = маълумотсиз

2-жадвал

КБИ баҳолаш шкаласи

Баллар	Тавсифи
0–6	Паст хатар
7–13	Ўрта хатар
14 ва юқори	Юқори хатар

Ушбу модел беморнинг мутахассисга кечикиб мурожаат қилиш эҳтимолини, унинг оқибатларини ҳамда даволаниш жараёнига таъсир этувчи омилларни тизимли баҳолашга хизмат қилади. Индекс орқали шахсий хатар даражаси аниқланиб, тегишли назорат, профилактика ёки реабилитация стратегияси ишлаб чиқилиши мумкин.

Натижалар. Комплекс баҳолаш индекси (КБИ) асосида баҳоланган 120 нафар беморнинг умумий таҳлили натижасида қуйидаги хатар гуруҳлари аниқланди ва 3-жадвалда келтирилди.

3-жадвал

Беморларнинг хатар гуруҳлари

Хатар гуруҳи	Баллар диапазони	Беморлар сони	Умумий улуш (%)
Паст хатар	0–6	21 нафар	17,5%
Ўрта хатар	7–13	46 нафар	38,3%
Юқори хатар	≥14	53 нафар	44,2%

Беморларнинг деярли ярми (44,2%) юқори хатар гуруҳига киради, бу эса уларда мутахассисга кечикиб мурожаат қилиш, анъанавий усулларга мурожаат, стационар даволаниш частотаси юқори эканини кўрсатади.

Индивидуал кўрсаткичлар таҳлили:

- 57% бемор мутахассисга кеч — яъни 1 йил ёки ундан кўпроқ вақтдан сўнг мурожаат қилган.
- 65% бемор анъанавий усулларга мурожаат қилган ва уларнинг 78% ҳолатида клиник самара кузатилмаган.
- 57,5% бемор охирги 5 йилда 6 марта ёки ундан ортиқ стационарга ётқизилган.
- Психиатрияга ишонч даражаси паст бўлган беморларда КБИ балли юқори бўлгани аниқланган.
- Ахборотни тиббий ходимлардан олган беморлар асосан паст ва ўрта хатар гуруҳларида, фолбин ва муллолар орқали маълумот олганлар эса асосан юқори хатар гуруҳида жойлашган.

Корреляцион боғлиқликлар:

- КБИ ва стационар даволаниш сони ўртасида ижобий боғлиқлик аниқланди ($r = 0.312$).
- КБИ ва ахборот манбасининг ишонч даражаси ўртасида кучли тесқари корреляция кузатилди ($r = -0.42$).
- КБИ балли юқори бўлган беморлар орасида жамиятдаги рад этиш, салбий муносабат ва ижтимоий изоляция ҳолатлари кўпроқ қайд этилган.

Бу натижалар КБИнинг беморларнинг ҳолатини нафақат клиник, балки ижтимоий ва ахборот нуқтаи назаридан ҳам холис баҳолаш имконини берадиган комплекс инструмент эканини тасдиқлайди.

Муҳокама. Олиб борилган тадқиқот натижалари психиатрия ёрдамига кечикиб мурожаат қилиш ҳолати ривожланаётган мамлакатларда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам жиддий муаммо эканини кўрсатди. Беморларнинг ярмидан кўпроғи (57%) мутахассисга мурожаат қилишдан аввал анъанавий усуллар — мулло, фолбин ёки халқ табобатига юзланган. Бу ҳолат, биринчи навбатда, тиббий саводхонлик даражаси пастлиги, маданий стереотиплар ва жамиятдаги салбий муносабатлар билан боғлиқ. Kleinman таъкидлаганидек, ёрдам сўрашга бўлган муносабат беморнинг шахсий тажрибаси, маданий дунёқараши ва жамиятнинг нормалари билан чамбарчас боғлиқдир [15].

Тадқиқотда психиатрияга кечикиб мурожаат қилиш билан стационарга ётқизирилишлар сони ўртасида ижобий корреляция ($r = 0.312$) аниқланди. Бу ҳолат Patel V. ва бошқ. томонидан ҳам қайд этилган бўлиб, мутахассисга ўз вақтида мурожаат қилмаслик рецидивлар, клиник оғирлашув ва реабилитациянинг узоклашишига олиб келади. Мусабоев ва Расулов шизофрениянинг кеч ташхисланган ҳолатларида даволашнинг самараси камайиши ва стационар муолажаларнинг такрорланиши кўп учрашини қайд этганлар [6].

Анъанавий усулларга мурожаат қилган беморларнинг 65% ҳолатида ижобий самара кузатилмагани, 15%да эса ҳолат ёмонлашгани қайд этилди. Бу натижалар Алексеев Т.В. ва Gureje O. ва бошқ. томонидан илгари сурилган фикрлар билан уйғун бўлиб, клиник жиҳатдан исботланмаган усулларнинг кўп ҳолларда самарасиз ёки зарарли эканини тасдиқлайди [1].

Ахборот манбалари ва ишонч даражаси ўртасидаги кучли корреляция ($r = -0.42$) шундан далолат берадики, бемор қандай манбадан маълумот олган бўлса, унинг мутахассисга мурожаат қилиш эҳтимоли ҳам шунга қараб шаклланади. Карвасарский Б.Д. таъкидлаганидек, тиббий маълумотга эга бўлган инсон касалликни англаш ва уни рационал баҳолашда фаолроқ позиция эгаллайди [3]. Бизнинг тадқиқотда ҳам тиббий ходимлар орқали маълумот олган беморлар орасида психиатрияга бўлган ишонч юқори, анъанавий манбаларга суянганлар орасида эса ишонч паст бўлгани аниқланди. Бу ҳолат Corrigan ва Watson томонидан таърифланган “ичкилашган стигма” (self-stigma) механизми билан тушунтирилиши мумкин.

Уларга кўра, жамиятдаги салбий қарашлар беморнинг ўзини ҳам паст баҳолашига ва ёрдам сўрашдан қочишига сабаб бўлади [12].

Комплекс баҳолаш индекси (КБИ) модели орқали беморларни хатар гуруҳларига ажратиш имконияти пайдо бўлди. Индекс балли юқори бўлган беморларда анъанавий усулларга мурожаат, стационар муолажа частотаси ва жамиятдан изоляция ҳолатлари кўпроқ қайд этилди. Бу ҳолат Bebbington ва Freemanнинг стресс–хавф модели доирасида ҳам тушунтирилиши мумкин, яъни ташқи ижтимоий факторлар ва етарли маълумотнинг йўқлиги психик муаммоларнинг ривожланиш хавфини оширади [11].

Шундай қилиб, психиатрия ёрдамига кечикиб мурожаат қилиш муаммоси кўп омилли, ўзаро боғлиқ жараён бўлиб, уни бартараф этиш учун комплекс ёндашув зарур. Ушбу тадқиқотда ишлаб чиқилган КБИ модели амалиётда эрта скрининг, хатар гуруҳларини аниқлаш ва индивидуал назорат стратегияларини белгилаш учун самарали инструмент сифатида тавсия этилади.

Амалий тавсиялар. Психиатрия ёрдамига кечикиб мурожаат қилиш ҳолатларини камайтириш учун аҳоли ўртасида тиббий саводхонликни ошириш, психик саломатликка оид ишончли ахборотни кенг тарқатиш ва профилактика тадбирларини кучайтириш лозим. Хусусан, оммавий ахборот воситалари, рақамли платформалар ва ижтимоий тармоқлар орқали мақсадли тарғибот ишлари олиб борилиши, қишлоқ ҳудудларида амбулатор ва мобил психиатрия хизматлари ривожлантирилиши, анъанавий таъбат ва диний фаоллар билан мулоқот йўлга қўйилиши зарур. Бундан ташқари, КБИ модели асосида хатар гуруҳларини аниқлаш орқали эрта скрининг ва индивидуал ёндошувни таъминлаш, руҳий касалликка чалинган беморлар ва уларнинг яқинлари учун психологик маслаҳат ҳамда ижтимоий қўллаб-қувватлаш хизматларини жорий этиш тавсия этилади.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари психиатрия ёрдамига кечикиб мурожаат қилиш ҳолатлари кенг тарқалганини ва бу жараёнга турли клиник, ижтимоий, маданий ҳамда ахборот омиллари биргаликда таъсир кўрсатаётганини кўрсатди. Тадқиқотда қатнашган беморларнинг ярмидан кўпроғи мутахассисга мурожаат қилишдан аввал анъанавий таъбат, диний маросимлар ёки шахсий хулосаларга асосланган ёндашувларни танлаган. Бу ҳолат, ўз навбатида, даволаш жараёни кечикишига, касалликнинг оғир клиник шаклда кечишига ва стационар муолажа эҳтиёжининг ортишига сабаб бўлган.

Комплекс баҳолаш индекси (КБИ) орқали кечикиш даражаси ва унга таъсир этувчи омиллар тизимли ва рақамли тарзда баҳоланди. Индекс моделининг афзаллиги шундаки, у ҳар бир беморнинг ҳолатини индивидуал баҳолаш, хатар гуруҳларини аниқлаш ва мутахассислар учун дастлабки скрининг, назорат ва профилактика инструментлари сифатида қўллаш имконини беради.

КБИ ва стационар даволаниш сони ўртасида аниқ ижобий боғлиқлик, ахборот манбаси билан ишонч даражаси ўртасида кучли корреляция аниқлангани — ушбу моделнинг долзарб ва амалий аҳамиятга эга эканини тасдиқлайди. Шунингдек, жамиятдаги стигматизация даражаси ҳам мутахассисга кечикиб мурожаат қилишнинг муҳим психологик тўсиғи сифатида намоён бўлди.

Умуман олганда, психиатрия ёрдамига кечикиб мурожаат қилиш муаммосини бартараф этиш учун ёндашув тизимли, комплекс ва инсонпарвар бўлиши шарт. Комплекс индекслаштириш модели бу жараёнда ҳолис ва самарали инструмент сифатида хизмат қилиши, соғлиқни сақлаш тизимида эрта аниқлаш ва индивидуал ёндашувни таъминлашга замин яратади.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). Understanding the impact of stigma on people with mental illness. *World psychiatry*, 1(1), 16.

2. Gureje, O., Nortje, G., Makanjuola, V., Oladeji, B. D., Seedat, S., & Jenkins, R. (2015). The role of global traditional and complementary systems of medicine in the treatment of mental health disorders. *The Lancet Psychiatry*, 2(2), 168-177.
3. Kessler R. C. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication //Archives of general psychiatry. – 2005. – Т. 62. – №. 6. – С. 593-602.
4. Khalilov, A. (2023). Folbinlik va xalq tabobatining zamonaviy tibbiyotga ta'siri [The impact of fortune-telling and folk medicine on modern medicine]. *Tibbiyot va jamiyat*, 4, 12–16. (In uzb)
5. Mamatqulov, B. M. (2022). Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish [Public health and healthcare management]. Samarkand: SamDUTI Publishing. (In uzb)
6. Musabaev, N. M., & Rasulov, A. Z. (2023). Klinik psixiatriyada kechikib murojaat qilishning oqibatlarini [Consequences of delayed referral in clinical psychiatry]. *Tibbiyotda innovatsiyalar*, 2, 21–26. (In uzb)
7. Patel, V., Chisholm, D., Parikh, R., Charlson, F. J., Degenhardt, L., Dua, T., ... & Whiteford, H. (2016). Addressing the burden of mental, neurological, and substance use disorders: key messages from Disease Control Priorities. *The Lancet*, 387(10028), 1672-1685.
8. Patel, V., Saxena, S., Lund, C., Thornicroft, G., Baingana, F., Bolton, P., ... & Unützer, J. (2018). The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. *The lancet*, 392(10157), 1553-1598.
9. Rizaev, J. A., & Maxmudova, A. N. (2022). Bioetika zamonaviy madaniyatda individuallikni himoya qilish shakli sifatida. *Academic research in educational sciences*, (2), 64-68.
10. Rizaev, J. A., Yesenevna, O. B., Kopbayeva, M. T., Kayumova, V. R., Rizaev, E. A., & Omarova, B. A. (2022). Physico-chemical parameters of mixed saliva and their correction in patients in the post-covid period. *Cardiometry*, (25), 1168-1173.
11. Rudnick, A., & Lundberg, E. (2012). The stress-vulnerability model of schizophrenia: A conceptual analysis and selective review. *Current Psychiatry Reviews*, 8(4), 337-341.
12. Turaev, Sh. M., & Abdurashidov, Q. A. (2020). Psixologiya va tibbiyotda diniy yondashuvlar [Religious approaches in psychology and medicine]. Tashkent: Tibbiyot Publishing. (In uzb)

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000